

Miscanthus ako sprievodná plodina pre zvýšenú produkciu dreva v agrolesníckych systémoch

www.af4eu.eu

Testifield s Miscanthom a radmi stromov, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Miscanthus x giganteus, bežne známy ako slonia tráva, je trvácá plodina, ktorá môže dorásť až do výšky troch metrov a pri zbere produkuje biomasu bohatú na vlákniu. Táto biomasá má množstvo aplikácií v rôznych odvetviach, od výroby bioenergie až po stavebné materiály a podstielku pre zvieratá. Napriek svojomu slušnému bioekonomickému potenciálu sa miscanthus – podobne ako agrolesníctvo – na flámskych poliach stále pestuje len zriedka. Plodina má 20-ročný cyklus zberu a je možné ju zberať raz ročne. Vyžaduje minimálnu údržbu; Ničenie buriny je potrebné iba počas výsadby a skoršej fázy rastu. Miscanthus je vysokopriprôsobivý a môže rásť na širokej škále typov pôdy, od piesočnatých pôd až po ťažkú hlinu. Ďalšou výhodou je jeho schopnosť fyto-remediácie, ktorá mu umožňuje obnoviť a produktívne využívať kontaminovanú alebo okrajovú pôdu. V kombinácii s radmi stromov, napríklad na výrobu vysoko kvalitného dreva, ponúka miscanthus ďalšie výhody. Konkurencia medzi miscanthom a stromami povzbudzuje stromy, aby rástli vyššie s menším počtom nižších konárov, čím sa zlepšuje kvalita dreva. Zatiaľ čo stromy sa ťažia až po 15 až 50 rokoch, miscanthus poskytuje ročný výnos, čo zvyšuje ekonomickú životaschopnosť takýchto kombinácií. Všestrannosť miscanthu z neho robí cenný doplnok k udržateľnému poľnohospodárskemu systému. Plodina môže podporovať výrobu bioenergie, podstielky pre zvieratá, drevovláknitých dosiek a iných stavebných materiálov. Okrem toho významne prispieva k ukladaniu uhlíka a kvalite pôdy. Pretože miscanthus aj stromy zostávajú na poli dlhší čas, zvyšujú kvalitu dreva aj pôdy. Počas 20-ročného obdobia môže miscanthus podstatne zlepšiť degradovanú alebo okrajovú pôdu, čím prispeje k udržateľnejšej poľnohospodárskej krajine vo Flámsku.

Tobi Hallez

Gentská univerzita, Belgicko

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.